

BOSHLANG’ICH SINIF O`QUVCHILARNING MUSIQIY IQTIDORINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Muallif: Romanova Sanobar Erejepovna ¹

Affilyatsiya: Ajiniyoz nomidagi NDPI Musiqa ta’limi kafedrasida docenti, p.f.n. ¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14614796>

ANNOTATSIYA

Maqola mazmuni musiqiy ta’limda va davlat ta’lim standartining joriy etilishi, milliy musiqiy merosidan to’laqonli foydalanishda milliy musiqi asboblarida maktab o’quvchilarini ijro qilish ko’nikmalarini shakllantirish, musiqi ta’limini sifatini yaxshilashda o’quvchilarni musiqi savodxonligini oshirish masalalari bayon qilingan.

Kalit so’zlar: musiqiy faoliyat, san’at, istedodli yosh ijodkorlar, musiqi asbobi, milliy meros, to’garak ishlari, ijodiy qobiliyat

Musiqa ta’limi o’zgacha bir ko’rinmas tarbiya uslubida tarbiyaviy hususiyatlariga ega bo’lgan san’at darsi hisoblanadi va u boshqa fanlar bilan uzviy bog’liq. Musiqiy ta’limda va davlat ta’lim standartining joriy etilishi milliy musiqiy merosidan to’laqonli foydalanish imkonini beradi. Musiqi darslari olib boriladigan sinfxonani yaxshi texnik qurollar, ko’rsatma qurollar va kerakli materiallar bilan jihozlangan bo’lishi ulkan ahamiyat kasb etadi. Texnika apparatlari, metodik ko’rsatma qurollar, musiqi asboblari, fortepiano, milliy cholg’u asboblari, yangi dastur asosida tarxatma materiallar, plovaklar, qalam, kley, flipchertlar, flomasterlar, rangli borlar va boshqa kerakli jihozlarning etarli bo’lishi bolalarni darsga qiziqishini oshirib kelgusi darsni ishtiyoq bilan kutishi maqsadimizni amalga oshirishiga yordam beradi.

O’quvchi yoki talabalarning musiqiy madaniyati va savodxonligini yuksaltirishga estetik didi, dunyoqarashini kengaytirishga va musiqani xis qilishga qaratilgan amaliy mashg’ulotlar o’tkazishga musiqi o’qituvchisi pedagogika mahorat bilan, o’z ustida tinimsiz ishlab tarbiyalab kelayotgan o’quvchilarini chin dildan sevis, to’g’ri voyaga etkazishi bugungi kun talabidir.

Shu bilan birga o’quvchilarning musiqi darsidagi harakatlarini rag’batlantirish, darsdan tashqari to’garak ishlarida ham bolalarga yuqorida aytilgan tavsiyalarga asoslanib, repertuarlar tizimiga milliy qo’shiqlar, kuylar, vatanparvarlik to’g’risida, milliy mafkura asosidagi ashulalar, ko’ngilli-sho’x raqs va ashulalarga e’tibor berishimiz kerak. To’garak ishlarida, maktab dasturida bolalar tarbiyasida ham katta ahamiyatli. Shuningdek, musiqi darslarining barcha ishlarining maqsadi va mazmuni darsning mavzularini ochib, turmush bilan bog’lab, darsning barcha bo’laklarini bir-biri bilan bog’liqli etib olib borishni talab etiladi.

Musiqa darslari quyidagi fpeksifik mazmuni bilan boshqa darslardan ajralib turadi:

1. Musiqa savodi va ijrosiga ton, turli vokal-xor tashkillari, musiqa tinglash, bolalar cholg`u asbobida chalishlari, ritmik xarakterlarni bajarish kabi elementlaridan turadi.

2. Musiqa boshqa san`at turlaridan o`zining tushuntirish bo`laklari, «tili» bilan ajralib turadi. Yuqorida san`at turlarini ko`rish va eshitish orqali tushunsak, musiqani faqat diqqat bilan tinglabgina tushunsa bo`ladi. Shuning uchun ko`zi ojiz insonlarning ko`pchiligi musiqa san`atiga qiziqadilar, shu kasbni tanlashadilar.

3. Musiqa aniq vaqt o`lchami bilan bog`liqlik san`at turi. Shuning uchun, ijro etilayotgan musiqa tempiga sozlanib, uning har bir elementini diqqat bilan eshitmasak, asarni eshita va tushuna olmaymiz. Klassik asarni qayta-qayta eshitganda uning yangi qirralarini va badiiyligini his etamiz[1.].

4. Musiqa o`quvchilarga, ayniqsa boshlang`ich sinf o`quvchilariga faol emotsional ta`sir ko`rsatib, quvvat beradi, hislarini uyg`otadi. Yaxshi mazmunga ega bolalar uchun qiziqarli bo`lgan darsdan bolalar dam olib, badiiylik tomondan quvonib, ma`naviy oziq va zavq oladi.

Musiqa darsi o`zining faol psixologik ta`siri orqali bosh fanlardan farq etadi. Shuning uchun ham musiqa darsi boshqa fanlar bilan ham bog`liqdir.

Badiiy hunar, rassomlik, adabiyot, matematika, fizika, tarix, astronomiya kabi fanlar musiqa darsini hayot bilan bog`lab mazmunli darsni olib borishda yordam beradi.

Musiqa fani o`zining aralash dars turi bilan ham o`zgacha bo`lib, uning shakli uch asosiy turdan iborat musiqa tinglash, musiqa savodi va qo`shiq aytishdan turadi.

Boshlang`ich sinflarda dars shakli besh xildan iborat bo`ladi: Bular, asosiy ko`pchilik bo`lib ashula aytish, musiqa savodi, musiqa tinglash bo`lib musiqiy ritmik xarakterlarni bajarish ular uchun zarur hisoblanadi. Shuningdek ularda ritmik harakatlar bilan aytilayotgan qo`shiqqa hamohang cholg`u asbobida jo`r bo`lishga o`rgatish ma`qul. Sababi mamlakatimizda bu chora tadbirlari jadal tus olib bormoqda.

Shu dars asosida boshlang`ich sinf o`quvchilarida, eng dastlab musiqaga a`lo qiziqishlari, musiqiy tushunchalarining hosil etish va kerakli va zarur tajribalarni hosil etish asosiy vazifa qilib qo`yiladi. Bu yoshdagi o`quvchilarning diqqat e`tibori uncha rivojlanmagan, o`yingaroq, chaqqon bo`lishadilar. Ularning psixologik qiyofasidan, kayfiyatidan kelib chiqib, ularga quvonchli, sho`x ohangdagi kuylarni eshittirish, aytirish, raqsga tushirish, ritmik xarakterlarni bajartirish va qo`shiq ohangiga to`g`ri tusha bilish majburiyatini his eta oldirishga o`rgatiladi. Shundan keyin ham o`quvchilar darsga qiziqib bilim egallashga xarakter qilishadi. Ularga darsda bir xillik emas, balki har bir dars shakllari mazmuni almashinib turishi maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga musiqa haqida yangi tushunchalar paydo bo`lib, musiqani sifatli o`rganishga, o`zlashtirishga qishi oshadi. Buning samarasida ijro etganda va boshqa amaliy ishlarni bajarishda faollik, mazmundorlik va gavdalanish singari mazmunlar asta aniqlanib boriladi.

Darsning kalendar tematik rejasi, dastur asosida musiqa turmushiga qarab tuzilsa dars doimo ovozlarni sozlash, musiqa tinglashdan boshlanishi shart emas. Darsning tuzilish shakli standart mavzuli tizimda, balki mavzuli rejadagi asarlarni o`zlashtirish uchun musiqa ishlarini qaysi turidan boshlab, qaysi turidan tugasa ham bolalarni musiqaga va dars mazmuniga ko`proq qiziqтира olish va pedagogik maqsadga samarali erishish mumkinchiligiga erishish kerak.

Demak, darsda bajariladigan har bir musiqiy ish turi darsning ajralmas bir bo`lagi bo`lib, aniq pedagogik maqsadga qaratilishi lozim. Natijada bolalarda musiqa tuyg`usini shakllantirish, musiqani san`at sifatida estetik tomonini tushunishga tayyorlash nazarda tutiladi.

Boshlang`ich sinflarda tarbiyaning pedagogik va psixologik ahamiyati maktablarda barcha fanlar qatorida o`z o`rniga ega. Ayniqsa, musiqa fanining ahamiyati beqiyos. Ularning fikrlari, tuyg`ulari oddiy, ko`rganlarini takrorlovchi bo`lishlari sababli ularga to`g`ri ulgi bo`lishga xarakter qilmoq kerak.

Bolalar yoshiga xos qo`shiq va kuylar dasturda kam bo`lsa yoki murakkab bo`lsa, qo`shiqni bo`limlarga bo`lib, quyidagicha dars o`tishi maqsadga muvofiq, bular:

- qo`shiq matnini mazmunini tushuntirib berish;
- musiqani oddiyroq qilib ijro etib eshittirish orqali musiqa mazmunini matn mazmuni bilan moslashtirib bolalarga tushuntirish;
- dinamik belgilarni o`rgatish, qo`shiq ahamiyatiga ta`sirini tushuntirish;
- bolalarni qiziqtirib, birgalikda to`g`ri dam olib, qo`shiqni birgalikda aytishga xarakter etish;
- qo`shiqni ritmik xarakterlar bilan o`rganish;
- kuyini 3-5 takt bo`lsa ham cholg`u asbobida chalish [1.II].

Shu bilan birga bolalarning xarakterlarini rag`batlantirish, darsdan tashqari to`garak ishlarida ham bolalarga yuqorida aytilgan tavsiyalarga asoslanib, repertuarlar tizimiga milliy qo`shiqlar, kuylar, Ona Vatan to`g`risida, milliy ideologiya asosidagi ashulalar, ko`ngilli-sho`x raqs va ashulalarga e`tibor berishimiz kerak. To`garak ishlarida, maktab dasturida bolalar tarbiyasida ham katta ahamiyatli. Shuningdek texnik xarakterli musiqalarga bolalar gimnastika xarakterlarini ishlashi, ularning sog`ligiga yaxshi ta`sir etadi va bolalar boshqa fanlar bilan musiqa ta`limining bog`liqligini anglaydilar, ularda o`ylash, fikr yuritish sezimlarini shakllantirib boradi.

Shuningdek o`quvchilarning musiqiy iqtidorini rivojlantirish, musiqa san`atiga mehr va ishtiyoqni oshirish, musiqa san`atiga qiziquvchi o`quvchilarning iqtidorini rivojlantirish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratib berish, ularning badiiy ehtiyojlarini qondirish musiqiy ta`lim-tarbiyaning asosini tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda, o`quvchilarning kichik yoshdagiligidan qat`iy nazar, ularni jahon xalqlarining durdona asarlari bilan ham tanishtirib turish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 02.02.2022 йилдаги ПҚ-112-сон
- Ortiqov T., Romanova S. Muzikanı oqıtıw metodıkası. Oqıw qollanba / Tashkent.- 2020j 188b.